

Диалогический подход в понимании проблем психического здоровья

А.И. Магай¹, Т.Б. Рязанова²

¹ФГБНУ Научный центр психического здоровья

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 34

Mental Health Research Center

Kashirskoe highway, 34, Moscow 115230 Russia

e-mail: pol-ncpz@ncpz.ru

²Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 12705 Russia

e-mail: t-riazanova@yandex.ru

Ключевые слова: диалогическая психология, православное мировоззрение, биопсихосоциодуховный подход, духовно-ориентированная реабилитация.

Key words: dialogue psychology, Orthodox worldview, biopsychosocial-spiritual approach, spiritually oriented rehabilitation.

Резюме: В статье осмысливается понимание психических расстройств с духовно-ориентированной позиции, исследуется место религиозности в вопросах психического здоровья и приводится практический опыт организации духовно-ориентированной реабилитационной программы на базе приходов Русской Православной Церкви в традиции диалога Т.А. Флоренской.

Abstract: The article comprehends the understanding of mental disorders from a spiritually oriented position, examines the place of religiosity in mental health issues and provides practical experience in organizing a spiritually oriented rehabilitation program based on the parishes of the Russian Orthodox Church in the tradition of T.A. Florenskaya.

[Magay A.I.¹, Riazanova T.B.² Dialogue approach in understanding mental health problems]

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения «психическое здоровье - состояние психического благополучия, которое позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, реализовывать свой потенциал, успешно учиться и работать, а также вносить вклад в жизнь общества». Важным представляется и другая часть определения, где «психическое

здоровье - это одно из основных прав человека» (сайт ВОЗ). Таким образом, из определения следует ценность психического здоровья как для личности каждого человека, так и для общества в целом.

Специалисты обращают внимание на серьезные проблемы с психическим здоровьем людей по всему миру в связи с глобальными вызовами, с которыми столкнулось все человечество в последнее время. Стресс и тревога стали проявлениями психического неблагополучия в условиях пандемии коронавируса, а также геополитических и социальных конфликтов. Коллективная депрессия как чувство неполноценности, уныния, недостатка жизненных сил, печали и безнадежности, разделяемое большинством населения, плотно вошло в обиход специалистов в области охраны психического здоровья и смежных специальностей.

Непосредственно с психическим здоровьем связаны такие социальные вызовы современности, как проблемы эвтаназии, поло-ролевой идентификации. Заслуживает детального исследования нравственно-этическая позиция личности, когда, по мнению философа Елены Брызгалиной, утверждается, что «человек имеет право уйти из жизни, считая, что это наиболее удобный для него путь» (Каленкова, 2022). Особенного внимания требует осмысление навязывания подобной «услуги» обществом как способа преодоления тяжелых жизненных испытаний. Так, по информации СМИ, в ряде стран «принуждение к смерти» становится обычной практикой как в случае бедности, так и при психических заболеваниях (Гусев, Мекертычева, 2022).

В случае проблематики поло-ролевой принадлежности обращает на себя внимание агрессивное навязывание ценностей ЛГБТ-движения в странах Европы и мира. В России, в связи с этим оказалось необходимым введение законодательных ограничений в защиту традиционных ценностей на уровне Государственной Думы РФ (сайт Государственной Думы, 2022). Обращают на себя внимание публикации врачей и ученых, которые свидетельствуют о том, что гомосексуализм является причиной депрессий (сайт Православие.ру, 2013) и других психических расстройств (Cameron, 2003), а частота суицидов у

гомосексуалистов и лесбиянок в 2-3 раза выше, чем у гетеросексуалов (Ворошилин, 2012).

Известный российский политолог и экономист А.И. Неклесса отмечает, что последние десятилетия характеризует широкое распространение нового культурного феномена, который он определяет как «культура смерти». В своей одноименной статье он утверждает «смерть становится главным ценностно-насыщенным, культурно разработанным и социально диверсифицированным содержанием жизни... Соединение в стратегии жизненного успеха строительства амбициозной карьерной траектории и всепоглощающей жертвенности, ищущей не менее грандиозного разрешения, когда управляемая смерть воспринимается как главное деяние, своеобразный апофеоз жизни» (Неклесса, 2006).

Необходимо отметить, что новое мировоззрение, предлагающее «самые изысканные» способы удовлетворения главной «потребности стремления к управляемой смерти», оказывает наиболее разрушительное воздействие на психическое здоровье современного человека, отнимая у него надежду на вечную жизнь и погружая в «коллективную депрессию». *«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»* (1 Кор. 6:12), говорит нам апостол Павел.

Действенным способом ответа перед лицом угрозы глобальных вызовов современности является обращение к традиционным религиозным ценностям. Возвращение к основам религиозного мировоззрения в немалой степени способствует укреплению психического здоровья современного человека, о чем свидетельствуют многочисленные исследования ученых в России и мире.

Религиозность и психическое здоровье

Обширное библиографическое исследование профессора В.Г. Каледы в рамках международной конференции «Психическое здоровье и религиозность» позволяет получить представление о взаимоотношении духовно-религиозных переживаний и психического здоровья человека (Каледа, 2022).

Уильям Джеймс в начале XX века в классическом исследовании «Многообразие религиозного опыта»,

основываясь на богатом опыте ученого философа и психолога, предпринял попытку выявления соотношений психологического и религиозного переживания человека. Он считал, что «психологическая природа религиозного опыта и его философское значение - это, с логической точки зрения, вопросы совершенно разных порядков», а сформулировав наиболее существенные черты религиозной жизни, Джеймс постулировал ценность религиозных воззрений в научных исследованиях (Джеймс, 2017).

В 1960-х годах Гордоном Олпортом с коллегами были сформулированы понятия о внешней и внутренней религиозной ориентации верующего человека. Обладатели внутренней религиозности следуют религиозным представлениям в своей жизни и рассматривают религию как основу своего бытия. Люди с внешней религиозностью используют религию лишь для удовлетворения базовых потребностей, как, например, социальные отношения или личный комфорт (Allport, Ross, 1967).

Американский психиатр Гарольд Г. Кениг в 70-х годах XX века на основании анализа значительного количества научных исследований установил влияние религиозности на психическое здоровье и привел убедительные доказательства положительной корреляции религиозности и уменьшения тяжести депрессивных расстройств, а также снижения количества самоубийств, уменьшения злоупотребления психоактивными веществами (Koenig, 2012).

Австрийский ученый Виктор Франкл, размышляя о значении религиозности и духовности для поведения человека, отмечал значение ценностей и смыслов, локализованных в духовно-этическом измерении. Являясь религиозным человеком, Франкл соглашался с тем, что уникальный духовный уровень, присущий человеку изначально, играет ключевую роль в жизни человека. Стремление к поиску смысла легло в основание экзистенциального подхода и логотерапии в психотерапии (Франкл, 1990).

Австрийский психиатр Альфред Лэнгле, продолжая традицию психотерапевтической работы в экзистенциальном подходе Виктора Франкла, разработал экзистенциальный анализ. Определяя место психотерапии, он утверждал, что

«психотерапия не может дать спасения души, она может только побудить к исцелению». Как важный наказ специалистам, занимающимся духовно-ориентированной реабилитацией, стоит помнить, что «психотерапия не может заменить религию и не должна посягать на это, ибо она не способна дойти до всей глубины установлений, которые составляют суть религии» (Лэнгле, 2003).

В 2003 году ученый из Швейцарии Рене Хефти представил биопсихосоциодуховную концепцию в психосоматической медицине и психиатрии, которая является фундаментальным основанием для исследований в области религиозной психиатрии и разработки духовно-ориентированных программ реабилитации психически больных (Hefti, 2011). Новым этапом развития духовно-ориентированной реабилитации религиозных больных стала разработка концепции религиозных способов совладания с психическими болезнями. Последовательное развитие эта теория получила в разработке религиозных копинговых стратегий (Pargament et al, 2000).

В отечественной психологии и психиатрии вопросам места духовности и религиозности для психического здоровья уделяли значительное внимание в своих трудах такие психиатры, как Д.Е. Мелехов, Ф.В. Кондратьев, Ю.И. Полищук, Б.А. Воскресенский.

Известный отечественный психолог, доктор наук и профессор Тамара Александровна Флоренская провела фундаментальные исследования в области духовно-ориентированной психологии, которые основывались на традициях православной святоотеческой мысли. Флоренская разработала принципы духовно-ориентированного диалога в психологическом консультировании, а в 1993 году защитила докторскую диссертацию на тему «Диалог в практической психологии. Методология. Теория. Опыт» (Флоренская, 1996).

В XXI веке под руководством религиозных психиатров В.Г. Каледы и Г.И. Копейко на базе ФГБНУ НЦПЗ осуществлялись теоретические и практические исследования в области религиозной психиатрии. Последовательное развитие представлений о религиозном копинге в традиции российской религиозной психиатрии позволило сформулировать основные

направления реабилитационной работы с психическими больными в условиях психиатрических учреждений (Копейко, Борисова, Казьмина, 2016).

Значительное внимание уделялось вопросам духовно-ориентированной реабилитации больных с различной психической патологией. Так, в процессе духовно-ориентированной реабилитации, основанной на традиционной религиозности, у больных с депрессией было отмечено укрепление способности адаптироваться к сложным жизненным ситуациям, под влиянием реабилитационных программ закреплялись традиции нормативного социального функционирования, что помогало устанавливать доверительные отношения с авторитетными членами религиозной общины (Копейко, Борисова, Бабурин, Магай, 2019а).

Также усилия ученых и врачей были направлены на разработку подходов духовно-ориентированной реабилитации у больных с коморбидной патологией в структуре комплексной программы, охватывающей общественные и конфессиональные организации (Копейко, Борисова, Бабурин, Магай, 2019б).

Психотерапевтические подходы и духовно-ориентированный диалог Т.А. Флоренской в помощи психически больным.

Современные исследователи сходятся во мнении, что в лечении психических заболеваний важное место занимает психофармакотерапия с использованием современных лекарственных средств (Тиганов, 1999). Назначение психофармакологического лечения делается с учетом индивидуальных особенностей больного. Лечение как правило продолжительно в силу хронического течения заболевания, должно подвергаться корректировке в случае изменения психического состояния. Уже на этапе лечения, а затем и последующий реабилитации психических расстройств должны использоваться психотерапевтические методы. Адекватное психотерапевтическое сопровождение включает в себя как индивидуальные консультации, так и групповые занятия, на которых больной получает поддержку в преодолении кризисного периода жизни. Различные подходы используют разные схемы концепции психического заболевания, также

различные методики и инструменты для помощи. В деятельности светских реабилитационных программ можно выделить различные психотерапевтические подходы, среди которых необходимо отметить психодинамический, когнитивно-поведенческий, гуманистический и экзистенциальный.

Изучение негативного опыта детства, а также неэффективного использования психологических защит стало предметом психодинамической психотерапии, в основе которой кроме классического психоаналитического подхода З.Фрейда, также можно выделить аналитическую психологию К. Юнга, индивидуальную психологию А. Адлера, неопсихоанализ К. Хорни, эго-психологию Э. Эриксон и другие направления. Психологические травмы на стадиях развития личности становятся причинами неврозов в детском и взрослом возрасте. Искаженное осознание травм в результате действия защитных механизмов или их вытеснение приводит в том числе и к формированию психических расстройств. Осознание травмирующих переживаний в результате катарсиса и их рациональное осмысление способствует снятию личностного напряжения и принятию человека таким, каков он есть. Для этого психотерапевтом используются метод свободных ассоциаций, анализ произвольных ошибок, сновидений, которые помогают погрузиться в сферу бессознательного, где может находиться причина расстройства - забытая травма, имевшая место в прошлом.

Исследователи считают, что психоанализ и его разновидности оказали глубокое и неоднозначное влияние на психотерапевтическую практику в XX веке. Так, были предприняты попытки осмысления идей психоанализа с точки зрения христианского мировоззрения. Дитрих Бонхеффер, сын известного немецкого психиатра К. Бонхеффера считал, что психоаналитическая психология стала инструментом для понимания и самоистолкования человека. В то же время психоаналитическая беседа, напоминающая по внешнему проявлению светскую исповедь, лишившись религиозных оснований, создала лишь иллюзию обретения себя, что стало в каком-то смысле эрзацем христианской исповеди (Суховский, Уваров, 2007).

Согласно представлениям когнитивно-поведенческого подхода психические расстройства определяются не естественной реакцией, а негативными привычками своеобразным образом реагировать на тревожные и травмирующие события. В такой модели неадекватное поведение может быть рационально осмыслено, а к тем или иным нежелательным формам может быть сформировано критическое отношение. Задачей когнитивно-поведенческой терапии в том числе является разработка стратегий решения проблем и обучение техникам контроля эмоций.

Так, например, в случае когнитивной модели депрессии Аарона Бека депрессивное изменение когнитивной организации приводит к неправильной обработке информации и негативному восприятию себя, собственного опыта и будущего. Когнитивно-поведенческая психотерапия, прорабатывая дисфункциональные мысли и умозаключения, помогает преодолеть искажение когнитивной структуры и неправильное научение при депрессии. Специально организованная беседа и психообразовательные интервенции проводятся в структуре эмпатичного общения со специалистом. Исследование эффективности ведения депрессивных больных психофармакологически и когнитивно-поведенческой терапией продемонстрировало более успешные результаты в случае сочетанной терапии, где отмечалось меньшее количество рецидивов (Казьмина, Олейчик, Зозюля, 2002).

В гуманистическом подходе делается акцент на учении о творческой, здоровой, бесконечно и свободно развивающейся (самоактуализирующейся) личности. Основной практической целью психотерапии является помощь человеку в становлении его самоактуализации. По мнению Карла Роджерса, разработавшего представления о структуре личности в гуманистической традиции, основной врожденной потребностью человека является бесконечное стремление к развитию. Согласно иерархии потребностей в классификации А. Маслоу самоактуализация является максимальным проявлением потребности в развитии. Феноменальное поле, или опыт переживаний всех потребностных напряжений оказывает влияние на формирование индивидуальных черт каждого

человека, которое заключается в так называемой Я-концепции. В случае искаженного развития Я-концепции может происходить формирование психических расстройств, что также может быть связано с нарушением потребности в самоактуализации. Восстановление соответствия переживаний, чувств и эмоций человека и его самоактуализации является задачей психотерапевтической помощи, связанной с вчувствованием и сопереживанием опыту другого человека. Для успешной реализации этого требуется создание условий эмпатического общения, где в условиях безоценочного принятия человека, что является необходимым условием гуманистической психотерапии, формируется позитивное внимание к личности. В таком случае создаются благоприятные условия для восстановления внутреннего соответствия переживаний человека и их осознания, а значит и условия для преодоления психического расстройства. Среди основных техник гуманистической психотерапии выделяют, например, «вербализацию», отражение эмоций, которые помогают человеку осознать собственные актуальные переживания по принципу «здесь и теперь».

Экзистенциальная психотерапия ставит перед собой целью помочь человеку в осмыслении собственной жизни, осознании своих жизненных ценностей и изменения своего жизненного пути на основании этих ценностей. Этот процесс непосредственно связан с принятием полной ответственности за свой выбор. Представители экзистенциального подхода в психотерапии видят причины жизненных проблем человека, приводящих к психическим расстройствам в самой человеческой природе: трудности в поиске смысла жизни приводят к ощущению бессмысленности существования, наличие свободы воли определяет необходимость делать выбор и создает страх нести за него ответственность, осознание равнодушия мира не отменяет необходимости с ним взаимодействовать, неминуемость смерти сопровождает естественный страх перед ней. Экзистенциальная терапия не имеет общепринятых техник, однако помощь наиболее часто осуществляется в форме уважительного общения, когда точка зрения специалиста не навязывается, а лишь помогает пациенту

глубже понять себя и сделать собственные выводы.

Светские модели психотерапии, уделяя внимание многообразию рациональных механизмов реагирования и особенностям эмоционального функционирования, отводят определенное место и ценностно-смысловым категориям. Ценностно-ориентированными являются духовные подходы к психотерапии психически больных.

В исследовании Виала Мена Венсеслао Доминго выделяются два течения в психологии (Виал, 2022). Одно из них считает критерием психического здоровья баланс или гомеостаз эмоций, мыслей и чувств. Важным следствием такого внутреннего устройства является душевный мир и спокойствие. Другое направление ставит целью психического здоровья гармонию, где важность усилий или напряжения для достижения идеалов, жертвенной любви, самоотдачи. Автор считает, что в первом случае баланс направлен на себя, а гармония - на других. Развивая эту идею, доктор Доминго отмечает, что многие психотерапевтические подходы замыкаются в психике человека, подобное направление получило название «селфизма» (Vitz, 1994). Но ведь «человеком движут не только инстинкты, импульсы и прошлое. У нас есть способность смотреть в будущее и находить привлекательным что-то вне нас: смысл и ценности», отмечает автор. Он противопоставляет реализацию в себе усиливающегося процесса удовлетворения потребностей в идеях Маслоу движению к духовному самопревосхождению Олпорта. Истинная зрелость личности проявляется во взаимоотношении с другими и связана с развитием духовных способностей. Воспитание таких ценностей, как верность и любовь способствует личностному возрастанию, а проявление способностей к самоотдаче, мудрости, честности и принятию характеризует взрослого и ответственного человека. В то же время, стремление к «освобождению инстинктов» в психоанализе осуществляется за счет принижения нравственного начала в личности. Результатом подобного размена зачастую становится власть низменных влечений, хотя настоящая свобода состояла бы в преобразовании и направлении инстинктов в смыслы. Достижение полной

гармонии сопровождается обретением смысла жизни. Истинные ценности связаны с разворотом от порока к добродетели, так как «порок ставит перед нами зло, ведет ко лжи и рабству. Добродетель показывает добро, правду и освобождает, и это способствует здоровью». Таким образом, Виала Доминго утверждает, что «поиск смысла есть первый шаг религиозности как проявления духовности: стремление найти Абсолют, Бога и иметь дело с Ним».

Появившаяся в конце XX века новая модель духовно-ориентированного подхода в психотерапии, детально разработанная Т.А. Флоренской в монографии «Диалог в практической психологии», определяет место Божественного как голос совести в человеке. Установление правильной иерархии духовного и наличного «Я» в человеке позволяет разрешать серьезные психологические трудности, помогает преодолевать нравственные проблемы человека. При этом духовное «Я» понимается в традиции религиозного христианского вероучения, как «образ Божий» в душе человека. Негласный призыв к непосредственной связи человека и Бога, установление живого общения Божественного и личного в человеке становится предметом терапевтического взаимодействия во время духовно-ориентированной терапии (Флоренская, 2001).

Практическим инструментом нового подхода является духовно-ориентированный диалог, который понимается не просто как структурированное общение пациента и консультанта, но также как встреча двух людей с третьим - Богом. «Где двое или трое собраны во имя Мое, так и Я среди них» (Мф 18:20).

В результате состоявшегося диалога, условием чего является выполнение определенных критериев, пациент испытывает умиротворение, в его душе появляются ответы на актуальные вопросы, возникает переживание «катарсиса», переживание «катарсиса», в процессе которого происходит преобразование ценностно-смысловой сферы личности и, как следствие, возникает чувство благополучия и эмоционального облегчения.

Ключевыми понятиями диалогического общения является

состояние «доминанты» на другом и «внезаходности», которые основываются на представлениях физиолога А.А. Ухтомского и философа М.М. Бахтина. Благодаря освоению навыков удержания фокуса внимания в позиции «внезаходности» консультант формирует «доминанту» на личности пациента и помогает ему на уровне глубокой ценностной рефлексии гармонизировать внутреннее состояние. Установление личностной иерархии оказывается созвучно пониманию психического здоровья в традиции русского психиатра Д.Е. Мелехова, когда дух, душа и тела подчинены духу (Мелихов, 2005).

Диалогический подход в духовно-ориентированной реабилитации верующих с психическими расстройствами

В помощи верующим больным с психическими расстройствами важное значение имеет то, что они испытывают чувство внимания и заботы к своему состоянию, с благодарностью отмечает, что не одинок в своей проблеме. Специалистами оказывается психотерапевтическая помощь, основывающаяся на профессиональных знаниях и навыках. В последующем верующие больные могут стать участниками реабилитационных программ, основывающихся на духовно-ориентированном подходе.

В 2016 году на базе группы особых форм психической патологии ФГБНУ НЦПЗ началась работа по разработке и внедрению духовно-ориентированной программы реабилитации психически больных, использующей принципы диалогического подхода. Осуществленное в 2016-2018 годах научное исследование позволило оценить качество и эффективность помощи больным с коморбидной патологией. Было установлено, что на становление устойчивой ремиссии оказали влияние изменение жизненного стиля больных на основе религиозного мировоззрения, социальная поддержка среди больных и их родственников, обучение членов семей новому репертуару социальных навыков, а также освоение нового опыта семейного взаимодействия в связи с коморбидным психическим заболеванием одного из ее членов. Комплексная реабилитационная работа проводилась в рамках сочетанного использования биологической терапии,

психосоциотерапевтических процедур, а также духовно-ориентированных подходов в структуре терапевтических сообществ. В качестве инструмента общения и изменения стиля общения использовалась методология духовно-ориентированного диалога Т.А. Флоренской (Магай, Устинов, Копейко, 2022).

Дальнейшее развитие диалогического подхода в реабилитации психически больных позволило выработать принципы, позволяющие эффективно интегрировать психически больных в церковную жизнь в структуре реабилитационного процесса. (Магай, Солохина, 2022). Комплексная реабилитация, включающая духовно-ориентированный компонент, также стала успешно осуществляться среди больных с депрессивными расстройствами Диалог Т.А. Флоренской являлся неотъемлемой частью регулярных амбулаторных встреч, где модератором беседы выступал профессиональный врач-психиатр, а в работе также принимали участие волонтеры, прошедшие специальную подготовку.

Клинические случаи применения диалогического подхода в психотерапевтической работе у верующих с психическими расстройствами

Следующие два примера психотерапевтического сопровождения больных с психическими расстройствами в рамках духовно-ориентированной реабилитационной программы, осуществляемой на приходах Русской Православной Церкви в городе Москве при участии специалистов ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» помогают осмыслить возможность использования диалогического подхода в комплексной системе помощи верующим. Пациенты принимали участие в работе психотерапевтических приходских групп, работающих по методологии духовно-ориентированного диалога Т.А. Флоренской, руководителем группы выступал профессиональный врач-психиатр.

Первый случай

Больной М. 32-х лет женат, имеет двух сыновей 3 и 5 лет. Он много лет работает в одной компании и является верующим православным христианином, регулярно посещает

богослужения в храме, исповедуется у священника и причащается Христовых Таин. Обратился за помощью в духовно-ориентированную группу в связи со сниженным настроением, навязчивыми мыслями о необходимости «уйти из семьи», так как чувствовал себя не нужным для жены, которая «все время уделяла детям». Больной воспитывался в неполной семье, так как отец оставил мать в маленьком возрасте. С отцом до настоящего времени сохраняются теплые отношения. К профессиональной психиатрической помощи не прибегал, так как считал, что может самостоятельно справиться с кризисным состоянием.

В рамках групповой работы посетил около 12 встреч, где рассматривались актуальные вопросы эмоциональных переживаний, проводился анализ семейных отношений с позиции ценностно-ориентированного подхода в традиции христианского мировоззрения. Создание атмосферы доверительного общения в ситуации диалогической беседы позволило выявить следующие результаты:

Ведущий: Как Вы думаете, может ли любящий Бог отказаться от своих детей - каждого из нас?

М.: Конечно нет, Он же никогда никого не бросает.

Ведущий: Даже если Его не принимают, или плохо относятся

М.: Даже тогда Он может быть в стороне, но терпеливо ожидает обращения к нему своих детей.

Осмысление жизненной ситуации с позиции отношений «человека и Бога» привело М. к размышлениям, в результате которых он принял решение о том, что останется в семье и будет стараться терпеливо переносить ситуации, в которых чувствует себя одиноким.

Со временем у М. отмечалось улучшение эмоционального фона, высказывал заинтересованность в продолжении встреч, благодарил за поддержку в трудной ситуации.

Второй случай

Больная К. 36 лет выросла в неполной семье, воспитывалась матерью. Отец ушел из семьи и не поддерживал отношений с дочерью. Ее брак распался после 10 лет

совместной жизни, когда муж ушел к другой женщине, воспитывает 9 летнего сына. После развода появились тревога и депрессивные расстройства, по поводу которых лечилась у психиатра. Обратилась к Вере, стала регулярно посещать богослужения, исповедоваться, причащаться Христовых Таин. На протяжении 1,5 лет сложились конфликтные отношения с бывшим мужем, который манипулировал сыном, чтобы вызвать негативное отношение к больной. Обращение за поддержкой к своему отцу (мать умерла от онкологического заболевания) не принесло результата: «Ты сама во всем виновата, вот и выпутывайся». Нова почувствовал усиление тревоги, стало тяжело работать. На исповеди духовник порекомендовал обращение к специалистам и на группу поддержки.

Посещала занятия в группе на протяжении 4 месяцев. Параллельно обратилась за помощью к психиатру, получала лечение современными антидепрессивными и анксиолитическими психофармакологическими средствами. Активно участвовала в беседах, вступала в диалог:

Ведущий: Вы оказались в трудной жизненной ситуации, которая стала результатом принятых не Вами решений. Что вы чувствуете?

К.: Я испытываю обиду и разочарование, я совсем одна и не вижу, кто мне может помочь. Поведение бывшего мужа вызывает раздражение и гнев.

Ведущий: Вы обращаетесь к помощи Божией, Он не оставляет человека, который искренне просит о защите и поддержке. Но также Он прощает тех, кто его предает. Что Вы можете предпринять, чтобы укрепиться в позитивном настрое?

К.: Я сейчас не могу простить поступки своего отца и бывшего мужа, но понимаю, что если дальше обижаться на них, мне не станет легче. Возможно, я буду больше времени посвящать своему сыну, творчески подходить к своей работе.

На протяжении нескольких бесед обсуждались различные аспекты, связанные с тем, что все происходящее связано с Божественным Промыслом, и человеку не дается то, что он не способен понести. В своих рассуждениях К. пришла к выводу, что в своих мыслях она будет сосредотачиваться на том, что она может предпринять, чтобы улучшить свое состояние, а не

искать причин произошедшего. Совместно с участниками группы были предложены различные творческие активности, которые К. стала применять дома в общении с сыном и на работе. На фоне лечения отмечалось улучшение фона настроения, изменилась цветовая гамма одежды - поначалу приходила на встречи только в черной одежде, со временем появились цветные наряды, стала улыбаться и оживленно рассказывать о происходящих изменениях в жизни.

ЛИТЕРАТУРА

- Виал М.В.Д. 2022. Зачем в психиатрии нужно учитывать духовность? - В сб.: Психическое здоровье и религиозность: Материалы международной конференции: сборник докладов, Москва, 26-27 ноября 2021 года. Отв. редакторы Г.И. Копейко, О.А. Борисова. СПб.: ООО «Скифия-принт». С. 35-44. - EDN: QJGQQN.
- Ворошилин С.И. 2012. Расстройства половой ориентации и суицидальное поведение: правовые и социальные аспекты. – Суицидология. 1 (6): 39-43.
- Гусев Д., Мекертычева Е. 2022. Принуждение к смерти: зачем Запад подталкивает граждан к эвтаназии. ТВЦ. [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.tvc.ru/news/show/id/251384> [20.01.2023].
- Джеймс У. 2017. Многообразие религиозного опыта. Исследование человеческой природы. М.: Академический проект. 415 с.
- Казьмина О.Ю., Олейчик И.В., Зезюля Т.Н. 2002. Когнитивно-бихевиоральная терапия резидуальных симптомов депрессии юношеского возраста. - Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 102 (9): 22-25. - EDN: RAQVFZ.
- Каледа В.Г. 2022. Духовность и религиозность в контексте клинической психиатрии. - В сб.: Психическое здоровье и религиозность: Материалы международной конференции: сборник докладов, Москва, 26-27 ноября 2021 года. Отв. редакторы Г.И. Копейко, О.А. Борисова. СПб.: ООО «Скифия-принт». С. 17-34. - EDN: BMAGWN.
- Каленкова А. 2022. Право на смерть: что такое эвтаназия и где она разрешена. [Электронный ресурс]. - URL: <https://trends.rbc.ru/trends/social/6233a5fc9a7947911920174f> [20.01.2023].
- Копейко Г.И., Борисова О.А., Бабурин А.Н., Магай А.И. 2019а. Опыт конфессионально-ориентированной реабилитации эндогенных психических больных с алкогольной зависимостью. С. 308-311. - В сб.: Психиатрическая наука в истории и перспективе: материалы Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Научного центра психического здоровья. М.: ФГБНУ НЦПЗ. 357 с.
- Копейко Г.И., Борисова О.А., Казьмина О.Ю., Магай А.И. 2019б. О возможности использования религиозных способов совладания с

- депрессивными состояниями // Смоленский медицинский альманах. 4: 100-105.
- Копейко Г.И., Борисова О.А., Казьмина О.Ю. 2016. Религиозные копинг-стратегии в реабилитации психически больных. - Психиатрия. 2 (70): 40-49. - EDN: WWWUCT.
- Лэнгле А. 2003. Психотерапия - научный метод или духовная практика? О соотношении между имманентным и трансцендентным на примере экзистенциального анализа. - Консультативная психология и психотерапия. 11 (2): 7-34.
- Магай А.И., Солохина Т.А. 2022. Интеграция психически больных в церковную жизнь: пастырское и медицинское сопровождение. - В сб.: Психическое здоровье и религиозность: Материалы международной конференции: сборник докладов, Москва, 26-27 ноября 2021 года. Отв. редакторы Г.И. Копейко, О.А. Борисова. СПб.: ООО «Скифия-принт». С. 258-270. - EDN: SSTMBW.
- Магай А.И., Устинов Н.В., Копейко Г.И. 2022. Оценка эффективности комплексной реабилитационной программы с духовно-ориентированным компонентом. - В сб.: Общественно-ориентированная психиатрия: научно-практические аспекты и векторы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, по- священной 20-летию создания общественной организации «Семья и психическое здоровье», Москва, 09 июня 2022 года. М.: ООО «МАКС Пресс». С. 225-229. - EDN: HRUCGT.
- Мелихов Д.М. 2005. Психиатрия и проблема духовной жизни. М.: Русь.
- Неклесса А. 2006. Культура смерти. - Азия и Африка сегодня. 2: 3-11.
- Приняты законопроекты о защите традиционных ценностей. Государственная Дума РФ. [Электронный ресурс]. 27.10.2022. - URL: <http://duma.gov.ru/news/55609/> [20.01.2023]
- Психиатр о гомосексуальности. С доктором Линн Паппас беседовала монахиня Корнилия (Рис). Перевели с английского Дмитрий Лапа и Василий Томачинский. [Электронный ресурс]. 04.02.2013. - URL: <https://pravoslavie.ru/59167.html> [20.01.2023]
- Семейные клубы трезвости: современные технологии психосоциальной реабилитации людей с религиозным мировоззрением. Г. И. Копейко, А. Н. Бабурин, Е. А. Соборникова [и др.]; Под ред. Г.И. Копейко, О.А. Борисовой, А.Н. Бабурина, Т.А. Солохиной, А.И. Магай. М.: МАКС Пресс, 2020. - 88 с. - EDN: XAPOZK.
- Тиганов А.С. 1999. Руководство по психиатрии и: В 2-х т. Т. 1. А.С. Тиганов, А.В. Снежневский, Д.Д. Орловская и др.; Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина. 712 с: ил., [2] л.
- Суховский А. В., Уваров М. С. Дитрих Бонхеффер и исповедальные тексты XX века. - В кн.: Мир философии - мир человека: Прил. к журн. «Философские науки»: [сб. ст.] / [редкол.: Солонин Ю.Н. (пред.) и др.] -М.: Гуманитарий, 2007. - (Философские науки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. гуманитар, исслед; спец. вып.). С. 495-

507.

- Усиление мер в области охраны психического здоровья. ВОЗ. [Электронный ресурс]. 17.06.2022. - URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> [20.01.2023].
- Флоренская Т.А. 2001. Диалог в практической психологии: наука о душе. М.: ВЛАДОС. Т. 208: 6.
- Флоренская Т.А.1996. Слово и молчание в диалоге. - Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1: 49-63.
- Франкл В. 1997. Человек в поисках смысла: введение в логотерапию. - Доктор и душа. СПб.: Ювента. С. 13-152.
- Allport G.W., Ross J.M. 1967. Personal religious orientation and prejudice. - Journal of Personality and Social Psychology. 5 (4): 432-443. - DOI: 10.1037/h0021212.
- Cameron P. 2003. Domestic violence among homosexual partners. - Psychological Reports. 93 (2): 410-416. - EDN: GZQYET.
- Hefti R. 2011. Integrating Religion and Spirituality into Mental Health Care, Psychiatry and Psychotherapy. - Religions. 2 (4): 611-627. DOI: 10.3390/rel2040611.
- Koenig H.G., King D.E., Carson V.B. 2012. Handbook of religion and health. New York: Oxford University Press. 728 p.
- Pargament K.I., Koenig H.G., Perez L.M. 2000. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. - Journal of Clinical Psychology. 56: 519-543.
- Vitz P.C. 1994 Psychology as religion: The cult of self-worship. Carlisle, UK. Paternoster Press. William B. Eerdmans Publishing. 173 p.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023